

IMPLANTAÇÃO FOTOVOLTAICO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

[Engenharia Civil, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 18/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10155508

MARCELO OLIVEIRA DA BOA MORTE¹

ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA²

Orientadora: Professora Alessandra Fonseca³

RESUMO

O controle minucioso da implantação sistema fotovoltaico nas edificações residências, comerciais e prediais vem crescendo rapidamente em todo território nacional. Como por exemplo, São Paulo – SP com 300 mil clientes cadastrados podem alcançar seus principais objetivos: sustentabilidade das edificações, qualidade e lucro. Para isso é necessário se preparar desde a concepção até a execução final de seus projetos, em qualquer empreendimento que a empresa tenha interesse de realiza-lo. Por isso só é possível através de um criterioso planejamento de seus projetos, possibilitando assim ao gerente um alto nível de conhecimento de todas as características do projeto, pois planejar nada mais é do que “parar analisar começar”. Pensar em todos os passos do projeto, na melhor forma de executa-lo, visando sempre economia, qualidade e segurança. Planejar é desenvolver o planejamento é o papel antes mesmo de inicia-lo. Isso traz segurança, evita erros, antecipa futuros desvios, traz conhecimento profundo do projeto, segurança na tomada de decisões. Outro aspecto essencial para

desenvolver uma boa idealização e saber a real viabilidade de um problema, é a elaboração de um orçamento de obras, além da viabilidade orçamento apresenta-se como uma ferramenta necessária para a elaboração, programa, inclusive pode se dizer que os dois andam lado a lado um do outro.

PALAVRA CHAVES: IMPLANTAÇÃO FOTOVOLTAICA NA CONSTRUÇÃO CIVIL

ABSTRACTThe detailed control of the implementation of photovoltaic systems in residential, commercial and building buildings has been growing rapidly throughout the country. For example, São Paulo – SP with 300 thousand registered customers can achieve its main objectives: sustainability of buildings, quality and profit. To do this, it is necessary to prepare yourself from the conception to the final execution of your projects, in any project that the company is interested in carrying out. Therefore, it is only possible through careful planning of your projects, thus enabling the manager to have a high level of knowledge of all the characteristics of the project, as planning is nothing more than “stopping, analyzing, starting”. Thinking about every step of the project, the best way to execute it, always aiming for savings, quality and safety. Planning is developing planning is the role before even starting it. This brings security, avoids errors, anticipates future deviations, brings in-depth knowledge of the project, and security in decision-making. Another essential aspect to develop a good idealization and know the real feasibility of a problem, is the preparation of a works budget, in addition to the feasibility budget, it presents itself as a necessary tool for the elaboration, program, it can even be said that the two they walk side by side with each other.
KEYWORDS: PHOTOVOLTAIC IMPLEMENTATION IN CIVIL CONSTRUCTION

SUMÁRIO

[1... introdução.. 11](#)

[2... Justificativa e problema.. 13](#)

[3... OBJETIVOS.. 14](#)

3.1 Objetivos geral.. 14

3.2 Objetivos específicos.. 14

4... VANTAGENS E DESVANTAGENS.. 15

4.1 Vantagens.. 15

4.1.1 DESVANTAGENS.. 15

5... REFERENCIAL TEÓRICO.. 16

6... conclusão.. 21

7... REFERÊNCIAS.. 23

1 introdução

Segundo Villalva (2015), a energia do sol pode ser utilizada para produzir eletricidade pelo efeito fotovoltaico, que consiste na conversão direta luz solar em energia elétrica. Sistema fotovoltaico na construção civil vem se tornando cada vez mais popular na sociedade civil, ao longo dos anos. Em busca de melhorias em prol da diminuição da poluição nas grandes cidades metropolitana de todo o território nacional gerando renda para famílias, comerciantes, industriais e empresários do setor energético.

Para Pinho e Galdino (2014), os sistemas fotovoltaicos integrado a edificações (SFIE) fazem parte de uma categoria relativamente nova no Brasil, mas que já é uma realidade em vários países do mundo. Assim o setor da energia solar está transformando os telhados em verdadeira usina energética local e aumentando a sustentabilidade em nosso país cada vez mais sustentável melhorando a nossa biodiversidade natural produzindo a sua própria energia diminuindo o fluxo de águas nas barragens, hidroelétrica e preservando melhor os recursos naturais em todo território nacional do Brasil.

Conforme afirmado por Pinho e Galdino (2014), a grande vantagem dos (SFIES), reside no fato de que a energia gerada pode ser totalmente usada na edificação, reduzindo perdas com transmissão e distribuição, além de diminuir o consumo de energia proveniente da rede da concessionária. Tornando o sistema elétrico mais eficiente aos defeitos subtensão no sistema elétrico brasileiro abrindo caminho para os ônibus elétricos, caminhões elétricos carros elétricos, moto elétricas, bicicletas elétricas, patinetes elétrico etc.

De acordo com Pinho e Galdino (2014), atenção deve ser dada para o fato de que equipamentos idênticos alimentados em C.C e C.A podem possuir valores de potência diferente. Construção civil contribuindo no dia a dia na civilização moderna com produtos inovadores facilitando uso de várias técnicas modernas dando suporte a todas inovações para a sociedade tornado produto seguro e confiáveis com parâmetros técnicos significativos junto aos órgãos competentes (INMETRO, PROCEL, CREA, CFT que estão envolvida nas indústrias no Brasil).

A energia solar fotovoltaica, para Villalva (2015), nome sugere, é gerada a partir do efeito fotovoltaico. Esse encontro resulta em um deslocamento de elétrons o que cria uma corrente elétrica contínua chamada (C.C – corrente contínua) em energia fotovoltaica.

Segundo Pinho e Galdino (2014), um importante fator a ser observado é o tipo de alimentação das cargas, se em corrente contínua (C.C.) ou alternada (C.A). Inversor ou micro inversor, conforme será mostrado que os micros inversores são mais relevantes em custo benefícios em relação aos inversores, funciona individualmente trazendo mais segurança nas instalações em relação tensão CC, para AC e a gravidade ($G 9,81m/s^2$) da aceleração do vento no equipamento.

De acordo com Vieira (2010).

O efeito fotovoltaico decorre da excitação dos elétrons de alguns materiais, na presença da luz solar (ou outras formas apropriadas de energia). Entre os materiais mais adequados para a conversão da irradiação solar em energia elétrica, os quais são usualmente chamados de células solares ou fotovoltaicas, destaca-se o silício. A eficiência de conversão das células solares é medida pela

proporção da radiação solar incidente sobre a superfície da célula, que é convertida em energia elétrica. Atualmente, as melhores células apresentam um índice de eficiência de 25%. (VIEIRA, 2010, p.39)

Conforme Pinho e Galdino (2014), Desta forma, o conhecimento do recurso solar é a variável de maior peso para o desenvolvimento de um projeto de sistema de aproveitamento da energia solar, sendo necessário a obtenção de dados de medição para:” os cinco (5), tipos telhados cerâmica, fibrocimento, telha colonial, metálico e laje, pois são característica em newton(N) ou massa(Kg), com as probabilidade e viabilidade de todas as implantações ao longo de toda as inspeções, verificações para torna o planejamento funcional, agregando valor a edificação gerando uma economia significativas ao longo de (5, 10, 15, 25 a 30 anos de garantias).

Para Pinho e Galdino (2014), após o dimensionamento do gerador FV, deve-se avaliar qual tecnologia melhor atende ao projeto, levando-se em conta o custo da energia gerada pelo sistema e as vantagens arquitetônicas e elétricas de cada tecnologia. Portanto, a engenharia tem um papel muito importante para a implantação do sistema como um todo, gerando mais confiabilidade credibilidade em todos os produtos e serviços deixando uma grande exemplo para gerações futura e otimizando toda as inovações da indústria 4.0 na construção civil.

2 Justificativa e problema

De acordo com Villalva (2015), o dimensionamento de um sistema fotovoltaico com base na insolação média anual pode levar a falha do sistema por falta de energia nos meses de inverno e excesso de energia nos meses de verão. Devido constantemente acidente com projetos fora dos parâmetros da engenharia civil, visto que os acidente com sistema fotovoltaico vem crescendo constantemente e crises energéticas, e os altos preços da energia elétrica no mercado e a sustentabilidade das edificações, que se tem tornado tema cada vez central no desenvolvimento dos projetos e preservação do meio ambiente.

Segundo Pinho e Galdino (2014), as instruções de segurança, manipulação e vigilância periódica da operação dos equipamentos do SFV devem ser repassadas ao usuário final por pessoal técnico capacitado, normalmente responsável pelo projeto e/ou instalação do SFV. Neste sentido, a busca por fontes de energia escolha que sejam menos poluidoras e baratas nascem eventualmente no mercado uma das mais promissoras é a mudança da energia solar em energia elétrica.

Para Samanez (2010), Muitas vezes é necessário saber qual será o tempo de recuperação do investimento. Analisando aquilo que está disponível comercialmente, os dados pertinentes a tempo de retorno da aquisição, ou *PAYBACK*, são baseados cálculos planilhados em torno das médias históricas, da conta de luz já que a produção depende diretamente das condições climáticas e sol diariamente.

De acordo com Samanez (2010), fluxo econômico reflete as atividades operacional do projeto. Entretanto novas tecnologias têm como primícia coerentes com os tipos de dados a serem tratado, que são variáveis aleatórias, que devem ser trabalhados por meio de métodos e probabilidade matemáticas para que se possa gerar previsões com seu respectivo grau de confiabilidade de modo gerar confiabilidade e precisão na geração de energia é benefício para ambos os envolvidos.

Para Villalva (2015), os sistemas fotovoltaicos de microgeração são pequenos sistemas, com potência de até 100kW, instalados em locais de menor consumo de eletricidade. Consumidor gerador de MARICÁ-RJ, que conta com uma redução significativa em seus gastos mensais com energia elétrica.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivos geral

Objetivo geral é evidenciar a necessidade de estudo prévio da viabilidade técnica de carga adicional para a estrutura pela implantação de sistema fotovoltaico em edificações já construídas.

3.2 Objetivos específicos

- a) Analisar as tecnologias disponíveis através dos parâmetros qualitativos e quantitativos de produtos oferecidos pela indústria brasileira.
- b) Avaliar qual tipo de tecnologia mais compatível para os projetos voltados para residências, prédios comerciais e residências multifamiliares, garagem com carregadores elétricos.
- c) Estimar o consumo energético das unidades consumidoras das edificações, retorno econômico e financeiro do investimento.
- d) Definir os melhores arranjos, configurações e tipos de tecnologia para cada caso específico.

4 VANTAGENS E DESVANTAGENS

4.1 Vantagens

1 – Energia limpa e renovável muitos benefícios do uso da energia fotovoltaica em seus lares e empresas graças a fonte do sol. Mesmo em dias nublados ou durante estações em que os dias são mais curtos, os painéis ainda são capazes de gerar energia elétrica.

2 – Economia de até 95% na conta de luz, variar de acordo com o tamanho o sistema fotovoltaico instalado em com seu consumo médio de energia elétrica.

3 – Baixo custo com manutenção, pois os sistemas de energia solar não requerem muita manutenção mantê-lo relativamente limpos para garantir que as placas estarão em boas condições para absorver o máximo de luz solar.

4 – Valorização imobiliária, verificou que compradores estavam dispostos a pagar mais por propriedades que já tivessem o sistema fotovoltaico instalado.

4.1.1 Desvantagens

1 – Custo de instalação dos sistemas fotovoltaicos ainda é um pouco elevado além das opções de financiamento você também pode optar pelo aluguel de uma usina solar. Que dispensa a necessidade de investimentos iniciais ou obras.

2 – Depende do tempo por mais que a energia solar funcione mesmo nos dias nublados, a eficiência da geração de energia pode ser comprometida. Portanto, alguns dias nublados e chuvosos podem ter um efeito perceptível no sistema de energia.

3 – Sombreamento Nem todo mundo vai ter o melhor espaço para instalar painéis solares o que pode reduzir os aproveitamentos do abastecimento por causa das zonas de sombreamento e perda de área livre.

5 REFERENCIAL TÉORICO

De acordo Pinho e Galdino (2014), onde, g é aceleração da gravidade ($9,81 \text{ m/s}^2$) no manual fotovoltaico, a carga adicionada é aproximadamente 15kg/m^2 , precisar de reforço estrutural por causa do peso, nos telhados metálico, fibrocimento, telhas coloniais e lajes. Foram verificados a respeito da gravidade dos componentes nas edificações, devido a velocidade do vento, esteja de acordo com a NBR 6123.

Para Villalva (2015), normalmente os inversores empregados em microgeração e minigeração são monofásicos, com potências tipicamente de até 5kw . Já micro inversores e um equipamento muito importante para implantação, pois desenho do arranjo simplificado diminuindo a quantidade de placas sobre os telhados já construído, aumentando a potência e eficiência de todo conjunto.

Segundo Pinho e Galdino (2014), esta carga é função dos somatórios do peso de todos os componentes do gerador FV que são instalados sobre cobertura (módulos, estruturas metálicas de fixação, cabos etc.), eventuais tempestades, ou condições atmosféricas adversas, a instalação pode ser danificada. Casos de estruturas que não foi dimensionada para suportar o sistema fotovoltaico a figura 2.

Figura 2: Estrutura metálica não foi dimensionada para fotovoltaico

Fonte:<https://www.shareenergy.com.br/wp-content/uploads/2018/09/erro-estrutural.jpeg>

Segundo Pinho e Galdino (2014), em sistemas residenciais de pequeno porte, os módulos fotovoltaicos são usualmente instalados sobre o telhado quando a casa possui resistência estrutural adequada. É preciso garantir uma estrutura robusta o suficiente para suportar intempéries, degradação e demais problemas que possam aparecer ao longo de 25 anos. Uma Instalação comercial com 270 módulos em foz do Iguaçu – PR O peso de carregamento na estrutura do telhado do supermercado, gerou uma ruptura provocado pela tempestade tropical na região do Paraná onde houve um acidente só com bens materiais figura 4.

Figura 4 Vendaval provoca ruptura no fibrocimento de supermercado.

Foi relatado pelo corpo de bombeiro local, informou que a causa pode ter sido a falta de sustentação da estrutura e provavelmente, tenha sido o peso na estrutura da madeira, gesso e o telhado mais as placas solares, teve uma sobrecarga na cobertura, e módulos fotovoltaicos segundo Villaval(2019).

Sempre que cai um telhado com um sistema fotovoltaico, antes de colocar a culpa no vento cabe uma pergunta: foi feita a análise estrutural do prédio e da cobertura antes da instalação do sistema fotovoltaico? Somando placas e estruturas de fixação, tem-se tipicamente uma sobrecarga de até 15 kgf/m² no telhado. Não é pouca coisa Villaval (2019).

Segundo Pinho e Galdino (2014), em quaisquer casos, o suporte é uma estrutura concebida especialmente para se adaptar ao terreno ou à estrutura do prédio (sem prejudicar sua estética), às características dos módulos se à estratégia de ajuste de inclinação e orientação. O peso das placas 18kg até 28kg e os mais modernos chegam a 38kg temos uma carga de 18X22=3.960kg (3960N), 28X22=6160kg (6160N), 38X22=8360kg (8360N), portanto figura 5.

Figura 5 Teto de Churrascaria desaba com 22 painéis

Fonte: <https://canalsolar.com.br/teto-de-churrascaria-desaba-cuidados-na-hora-de-instalar-paineis-solares/>

Para Villalva (2015), As Células de silícios policristalino têm eficiência comerciais entre 13% e 15%, fotovoltaico com um range entre 18kg até 28kg (18N, 28N Newton), é a preocupação relacionado carga na edificação já construída, sobre as nossas pesquisas em relação à segurança civil da população brasileira, células policristalinas composto por células em uma matriz e interligadas em série na figura 08.

Figura 8 Células policristalino (matéria prima)

Fonte: <https://www.portalsolar.com.br/celula-fotovoltaica.html>

Conforme afirmado pôr Villalva (2015), ligeiramente inferiores às células monocristalinas, de um sistema fotovoltaico com um range entre 18kg até 28kg (18N, 28N Newton), o processo de fabricação de silício purificado de quartzo e moldado aquecimento e resfriador matriz e forma uma cristalina homogênea, portanto o minério de silício purificado tem múltiplos cristais figura 9.

Figura 9 Células monocristalino (matéria prima)

Fonte: <https://www.portalsolar.com.br/celula-fotovoltaica.html>

De acordo Villalva (2015), pois a corrente elétrica depende diretamente da quantidade de luz recebida pelas células, funcionam através de absorção de fótons, elementos de energia presentes na luz solar, os fótons absorvidos excitam elétrons que fluem através das células fotovoltaicas, gerando eletricidade para ser consumida ou armazenadas em um bando de bateria seja de chumbo ou de lítios, sua fonte e o sol e pôr fim a caixa de junção figura 10.

Figura 10 Estrutura da placa fotovoltaico e seus componentes

Fonte: www.portalsolar.com.br

Células Policristalina organizadas em uma matriz e interligadas eletricamente em série com diversos cristais de silício purificado, fundidos em grandes blocos.

Performance inferior em relação monocristalino, conforme afirmado pôr Villalva (2015), ligeiramente inferiores às das células monocristalinas, 13% e 15%, a do monocristalino chega a até 22%. Células Monocristalino têm em esse nome porque são bloco de silícios e tem cantos chanfrados octógono e a policristalina não tem figura 11

Figura 11 Placa fotovoltaico policristalina

Fonte: www.portalsolar.com.br.

Módulo policristalino segundo Pinho e Galdino (2014), o preço dos módulos, que atualmente representa 50% custo da instalação fotovoltaico de 1kw conectado à rede no Brasil. Tem um preço mais atrativo do que o monocristalino e tem um bom desempenho em climas quentes tem uma pequena desvantagem e relação ao monocristalino por ser necessário uma área maior para gerar a mesma quantidade de energia, favorável para algumas construção civil já construídas figuras 15.

Figura 15 Os micros inversores diminuem os módulos fotovoltaicos carga

Fonte: www.canalsolar.com.br

Pinho e Galdino (2014), busca-se quantificar a radiação solar sobre o painel fotovoltaico. Irradiação na cidade de MARICÁ – RJ, na finalidade de auxiliar o dimensionamento dos sistemas nas diversas fases e adaptando toda a metodologia do estudo elaborado para os sistemas fotovoltaicos mencionados na pesquisa feita para cidade de média 4.5 a 5.5 MARICÁ – RJ.

Figure 4 Coordenada Geográfica

Cálculo no Plano Inclinado

Estado: Oceano Atlântico
 Município: Oceano Atlântico -
 Latitude: 22.960526 S
 Longitude: 42.7939 O
 Distância do ponto de ref.: 22.960526 S, 42.7939 O (2.4 km)

#	Ângulo	Inclinação	Irradiação solar direta, média mensal (kWh/m²/dia)				Irradiação solar total, média mensal (kWh/m²/dia)									
			Jan	Fev	Abr	Jul	Jan	Fev	Abr	Jul						
0°	Plano horizontal	0°	5.20	5.53	5.20	4.57	3.69	3.50	3.40	4.27	4.47	5.10	5.30	5.21	4.80	3.45
10°	Ângulo igual a latitude	10°	5.60	6.07	5.40	4.70	4.40	4.30	4.20	5.04	4.72	5.00	4.94	5.31	5.04	3.82
15°	Ângulo menor que latitude	15°	5.81	6.32	5.40	5.13	4.37	4.24	4.17	4.95	4.74	5.10	5.07	5.00	4.90	3.90
30°	Ângulo maior que latitude	30°	5.10	5.62	5.10	5.20	4.00	4.07	4.04	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

Estado: Paraná
 Município: Maracá - BRASIL
 Latitude: 22.961° S
 Longitude: 42.794° O
 Distância do ponto de ref.: 22.960526 S, 42.7939 O (2.3 km)

#	Ângulo	Inclinação	Irradiação solar direta, média mensal (kWh/m²/dia)				Irradiação solar total, média mensal (kWh/m²/dia)									
			Jan	Fev	Abr	Jul	Jan	Fev	Abr	Jul						
0°	Plano horizontal	0°	5.20	5.53	5.20	4.57	3.69	3.50	3.40	4.27	4.47	5.10	5.30	5.21	4.80	3.45
10°	Ângulo igual a latitude	10°	5.60	6.07	5.40	4.70	4.40	4.30	4.20	5.04	4.72	5.00	4.94	5.31	5.04	3.82
15°	Ângulo menor que latitude	15°	5.81	6.32	5.40	5.13	4.37	4.24	4.17	4.95	4.74	5.10	5.07	5.00	4.90	3.90
30°	Ângulo maior que latitude	30°	5.10	5.62	5.10	5.20	4.00	4.07	4.04	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

Fonte: <http://www.cresesb.cepel.br/index.php#data>(latitude 22.960526 Sul longitude 42.7939 Oestes).

Conforme afirmado por Pinho e Galdino (2014), a densidade média anual do fluxo energético proveniente da radiação solar, para Viabilidade e probabilidade diárias, agora que você já está considerando instalar um sistema de energia solar, como calcular é um fator muito importante para decidir.

A energia solar fotovoltaica, segundo Villalva (2015), sol pode ser utilizada produzir eletricidade pelo efeito fotovoltaico. O caso de uma residência na região Norte, que consome aproximadamente 259kWh/mês, o cálculo de energia solar deverá ser realizado da seguinte forma $\text{painel} = 510\text{W}/\text{dia}$ (com 4,93 horas diárias de

irradiação) Energia = $510 \times 4,93 \times (1 - 0,20) = 201\text{kWh/dia}$ $201 \times 30 = 60,30\text{kwh}/259$
sendo $(1 - 0,20) = 20\%$ de perdas e Media dias no ano 30,41.

Tabela 2 Radiação diárias aproximadamente MARICÁ

Potência	Módulo 510W	Media dias mês	Total Diárias
2,22kWp	2,22/510wp	30,41	1,04Kwp/dia
3,89kWp	3,89/510wp	30,41	2,08kWp/dia

Fonte: autor,2023)

Segundo Pinho e Galdino (2014), considerando-se as convenções para a declinação solar e a latitude, positivas ao norte e negativas ao sul do equador, diferença entre a declinação e a latitude determina a trajetória do movimento aparente do sol para um determinado dia em uma dada localidade na terra. Com um grau de liberdade adicional é possível alterar os dois ângulos simultaneamente, fazendo com que o módulo está sempre recebendo os raios solares com o melhor ângulo de incidência possível. Fotovoltaica com módulos em 23° graus, para posição norte, porque o sol da região nasce na posição leste. (Villalva, 2015).

6 conclusão

O sistema fotovoltaico mostrou-se algumas características sobre a energia solar e renováveis e muito importante para novas gerações em prol da diminuição da poluição nas grandes cidades metropolitanas de todo território nacional, gerando renda para família, comerciante, industriais e empresários do setor energético.

Foi utilizado nas pesquisas simulações computacionais e matemáticos 2 fontes geradoras sistema fotovoltaica potências 2,22Wp,3,89Wp, analisados viabilidade e probabilidade econômicas para os usuários desses serviços, pois o mesmo tem garantia de 25 anos.

As indústrias vendo um cenário de sustentabilidade como uma das características para o consumo desse produto inovador com grande influência na instituição financeira pública que apoia energia solar no Brasil, como BNDS, BB, PERS. Essa instituição governamental que impulsionam fontes renováveis.

Já as grandes empresas do varejista brasileiras estão engajadas em ganhar o Selo de qualidade verde para alcançar a liderança sustentável no país, reduzindo a camada de ozônio e Co₂, que as indústrias produzem no mundo.

Antecipadamente, observando indústria em todas regiões por soluções inovadoras mediante tendência já existente, dos fabricantes fotovoltaicos na técnica de envelopamentos de películas solares para sobre carga os edifícios com os famosos sistemas tradicionais com placas solar da indústria 4.0.

Como os eventos climáticos vem transformando e preocupante a classe de profissionais na construção exposta ao vento que tem carga 70kg/m² devido a velocidade do vento, pois em cidade litoral próxima a regiões a beira mar, atingido até 150 a 200 km/h, por isso recomendamos usar produtos homologados e certificado pelos órgãos competentes de acordo com a NBR 6123.

Havendo usado simulações computacionais e métodos matemáticos para viabilizar todas as probabilidades para implantações do sistema fotovoltaico na cidade de MARICÁ-RJ, situada a 60 quilômetros da cidade Rio de Janeiro – RJ, apresentando os resultados da população e meio ambiente nossos indicadores área urbanização, 85,58%, via pública 45,6%, urbanização de via pública 8.1% podemos fazer mais pela natureza. Comparando outros municípios a economia MARICÁ-RJ, vem se destacando em relação a educação, saúde e trabalho com PIB (R\$ 216.519,52), percentual das receitas 78,8%, IDHM 0,765 total de receitas realizadas R\$ 1.203.483,64 e despesas R\$ 946.012.84 dados IBGE 2023.

Análise dos preços em diversos fornecedores sistema fotovoltaico coletando por amostra computacionais e matemáticos os módulos 330wp, 510wp e 555wp gerador 2,22kWp, 3,89kWp, para calcular o retorno de *payback*, viabilizando assim a energia produzida para ser consumida pela residências de MARICÁ- RJ.

Nesses modulos fixamos 2 perfis de consumidores para serem beneficiados pelo programa de energia renovável Social (PERS), MARICÁ-RJ no município potencialmente mais econômico na região dos lagos, contas de luz (enel) 200, 400, kWh/mês, consultando vários diagnósticos matemáticos financeiros, probabilidades e viabilidades área mínima necessária para possíveis instalações fotovoltaicas. A implantação para cada beneficiários do programa (PERS), MARICÁ-RJ, da cidade tonando as instalações compatível pelas inspeções locais considerando os valores fixados pela prefeitura municipal de MARICÁ-RJ, por isso o investimento aproximadamente planilhado cada um nos valores de 25 anos de projeção.

Caso 1 módulo 330wp a 555wp potência 2,22kWp com a probabilidade e viabilidade área mínima 8m² com geração média mensal 259kWh/mês preço médio de R\$ 21.849,49 quantidade de painéis 4 economias mensal de R\$ 42,50 no teste computacionais, *payback* e custo por perfil 25 anos. A projeção R\$ 236.032,94 – R\$ 50.157,00 economia total R\$ 185.875,94 em 25 anos.

Caso 2 módulos 330wp a 555wp potência 3,89kWp com a probabilidade e viabilidade área mínima 16m² com geração média mensal 396,04kWh/mês preço médio de R\$ 31.327,16 quantidade de painéis 8 economias mensal de R\$ 63,37 no teste computacionais, *payback* e custo por perfil 25 anos a projeção R\$ 472.065,89 – R\$ 74.782,32 economia total R\$ 397.283,57 em 25 anos.

Portanto, em busca de energias renováveis na cidade de MARICÁ-RJ, os engenheiros civis de diversos seguimentos da sociedade, constantemente estão buscando ecologicamente diminuir o consumo de combustíveis fósseis, para preservar a natureza do município auxiliado as fontes renováveis, barragem e hidrelétrica para mante os sistema brasileiro de eletricidade funcionando com os padrões de qualidade necessária para residências, comércios, industriais e impulsionado a nossa economia e melhorando o nosso PIB (Produto interno bruto), junto com a industrialização brasileira melhorando as nossa importação e exportação no Brasil. Beneficiando a todos os trabalhadores brasileiro e brasileira desse pais.

VILLALVA, Marcelo G. Avaliação prévia dos telhados antes da instalação dos sistemas fotovoltaicos. Disponível em:

<http://canalsolar.com.br/index.php/artigos/item/13-avaliacao-previa-dos-telhados?fbclid=IwAR3LHCdg5Tvkbsb1iaU9MRRrSeEcW3Wbq0wJHpXAgrDJJ7TYCcRSnfpnv6g>. Acesso em 20 de outubro de 2023.

VIEIRA, Célio Sérgio. Simulação de gerador solar fotovoltaico integrado à edificação e conectado à rede elétrica para suprir a demanda energética do aeroporto internacional Tancredo Neves – um estudo de caso. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2010. 121 p.

Samanez, Carlos Patricio

Matemática financeira / Carlos Patricio Samanez. – 5. ed. – São Paulo : Pearson Prentice Hall, 2010.

Villalva, Marcelo Gradella

Energia solar fotovoltaica: Conceito aplicações/Marcelo Gradella Villalva. – 2. Ed.rev. e atual. – Érica, 2015.

CENTRO DE PESQUISA DE ENERGIA ELÉTRICA E CENTRO DE REFERÊNCIA PARA ENERGIA SOLAR E EÓLICA. Manual de engenharia para Sistemas Fotovoltaicos. Edição revisada e atualizada. Rio de Janeiro, 2014.

SUNDATA. Base de dados sobre radiação solar no Brasil CRESESB. Disponível em: <http://www.cresesb.cepel.br/>. Acesso em: 08 de nov. de 2023.

CRECESB-CEPEL. Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos, 2014. Disponível em: <https://www.portal-energia.com/downloads/livro-manual-de-engenharia-sistemasfotovoltaicos-2014.pdf> Acessado em: 08 de nov. de 2023

PINHO, J. T.; GALDINO, M. A. Manual de engenharia para sistemas fotovoltaicos. Rio de Janeiro: Cepel-cresesb, 2014. 530 f.

[\[A\]](#)Rever na integra

FILIAÇÃO

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também

[clcando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil